

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Técnica de Reconstrução de Narrativas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A técnica de reconstrução de narrativas é uma estratégia utilizada na Terapia Interpessoal (TIP) com o objetivo de ajudar o cliente a revisar e reinterpretar as narrativas sobre suas experiências pessoais e interpessoais, promovendo uma compreensão mais adaptativa e construtiva dos eventos vivenciados.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Interpessoal (TIP): Fundamentada na premissa de que os problemas psicológicos estão

Enciclopédia da Conscienciologia
intimamente relacionados aos padrões de interação e aos conflitos interpessoais, a TIP visa identificar e modificar os padrões disfuncionais de relacionamento para melhorar a saúde mental do cliente.

Reconstrução de Narrativas: Refere-se ao processo de revisão e reformulação das histórias pessoais do cliente, com o intuito de promover uma narrativa mais coerente, adaptativa e significativa sobre sua vida e suas relações interpessoais.

III. Objetivos da Técnica de Reconstrução de Narrativas

Reinterpretação de Experiências: A técnica busca auxiliar o cliente a reinterpretar eventos passados e relacionamentos significativos, possibilitando uma nova perspectiva sobre suas experiências.

Identificação de Padrões Disfuncionais: Por meio da revisão das narrativas pessoais, o cliente pode identificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais que contribuem para seus problemas interpessoais.

Promoção da Resiliência: Ao reconstruir narrativas mais adaptativas e resilientes, o cliente desenvolve

Enciclopédia da Conscienciologia
uma maior capacidade de lidar com desafios e adversidades na vida.

IV. Estratégias de Aplicação da Técnica de Reconstrução de Narrativas

Exploração de Significados: O terapeuta incentiva o cliente a explorar os significados atribuídos aos eventos passados, examinando crenças e valores subjacentes.

Revisão de Contextos Interpessoais: O cliente é orientado a revisitar e analisar os contextos interpessoais em que ocorreram eventos significativos, identificando padrões de interação e dinâmicas relacionais.

Reescrita de Histórias: O terapeuta auxilia o cliente na elaboração de novas narrativas que integrem aprendizados, ressignifiquem experiências traumáticas e fortaleçam a autoimagem e a autoestima.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

É essencial que o terapeuta respeite a autonomia e os valores do cliente ao conduzir o processo de reconstrução de narrativas, garantindo um ambiente

Enciclopédia da Conscienciologia
terapêutico seguro e de confiança para a expressão
livre e reflexiva.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas futuras podem investigar a eficácia da técnica de reconstrução de narrativas na melhoria dos resultados terapêuticos na TIP, bem como seu impacto na promoção da resiliência e na adaptação psicossocial do cliente.